

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

1 - O Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

Conhecido como “Parque da Cidade”, o PNMMA é uma Unidade de Conservação (UC) que abrange um conjunto de morros da região central do município.

A gestão do Parque é feita pelo órgão ambiental municipal e o Conselho Gestor, uma instância participativa, com representantes do poder público e da sociedade civil, criada para auxiliar a chefia da UC, integrar a população do entorno e garantir a gestão democrática.

As Unidades de Conservação são áreas protegidas por lei com a finalidade de conservar a natureza e o patrimônio histórico e cultural.

O Parque foi criado para controlar o crescimento urbano; proteger áreas ambientalmente sensíveis, como nascentes e áreas de riscos geológicos; e permitir o desenvolvimento de práticas conservacionistas e de educação ambiental.

Elas são um tesouro passado de geração a geração. Manter essa riqueza depende de todos nós!

Saiba mais em:

Não é um raro privilégio poder desfrutar de um local como esse tão perto de casa?

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

4 - O Parque protege a todos!

Por que restaurar?

Ao longo de todo o percurso você pode observar áreas em processo de restauração florestal, através da utilização de técnicas como o plantio de árvores nativas.

Não apenas os animais e as plantas que aqui vivem se beneficiam da recomposição da mata nativa. As águas que nascem no Parque abastecem a população dos arredores, e sua qualidade influencia diretamente a saúde dos moradores e conservação das praias.

A grande área verde protegida pelo Parque estabiliza o solo e resguarda as encostas, evitando problemas como a ocupação em áreas de risco.

Em escala global, a restauração florestal é fundamental para combater as mudanças climáticas, pois contribui para o sequestro de carbono e a regulação do clima.

Percebe que os benefícios do Parque vão além de seus limites?

Tem mais! O Parque também acolhe todos que buscam ar puro, contato com a natureza, bem-estar e qualidade de vida.

Saiba mais em:

Ar puro, mente tranquila e corpo ativo: o Parque espera por você, então aproveite!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

5 - A importância das árvores

Altas ou baixas, de troncos retos ou retorcidos, as plantas têm diferenças, mas todas têm sua beleza e sua importância, assim como nós.

- Absorvem o gás carbônico

- Embelezam a paisagem

- Servem de abrigo e fornecem alimento para aves e outros animais

- Reduzem os ventos e a poluição sonora

- Diminuem o nível de estresse das pessoas

- Fornecem chás, sementes, frutas, fibras, madeira, látex, resinas, pigmentos e medicamentos para o nosso dia a dia

- Contribuem para o ciclo da água

- Diminuem a temperatura local, promovendo ambientes sombreados mais acolhedores para o lazer

- Preservam a biodiversidade do meio ambiente

- Absorvem a água da chuva

- Contribuem para a saúde do solo evitando a erosão

Saiba mais em :

Plantar árvores é semear vida e tornar o amanhã possível.

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

11 - Vizinhos!

Tão próximas e tão diferentes, a cidade e a floresta fazem parte da nossa vida. Assim como nós temos nosso estilo de vida ligado à cidade, é em meio à natureza protegida que os animais e plantas se sentem em casa, seguros para formarem suas famílias e compartilharem o Parque conosco.

No mapa ao lado podemos observar um mosaico com todas as Unidades de Conservação que abrangem nosso município. A gestão ambiental dessas áreas protegidas deve se basear em práticas e políticas voltadas à proteção dos recursos naturais e redução dos impactos das ações humanas. Criar, por exemplo, conexões entre essas unidades, através de caminhos seguros para que os animais circulem, encontrem novos parceiros, dispersem sementes e ajudem a manter a natureza viva e forte.

E tem mais!

Além de tudo que aprendemos até aqui sobre o Parque, suas funções de proteger a água que consumimos, as encostas, a flora e a fauna, e a vida dos moradores do entorno, ele oferece muitas outras trilhas e oportunidades para você renovar suas energias.

Saiba mais em:

O Parque foi criado para controlar o crescimento urbano sobre as áreas florestadas do município; proteger áreas de preservação permanente, áreas de riscos geológicos, geotécnicos e de mananciais; permitir o desenvolvimento de práticas conservacionistas e de práticas de educação ambiental.

Curta esse momento, aproveite essa linda vista, conheça, explore e ajude a proteger esse lugar incrível!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

2 - Trilha Interpretativa “Monte das Orações”

Percurso: **750 m** (↔) Tempo médio: **40 min** Desnível: **80 m (+)**

Nível de esforço: **Leve**

Você está entrando em uma área protegida e especial. Por isso, siga as normas de uso público:

- Respeite a sinalização
- Leve seu lixo de volta
- Não saia da trilha e não crie atalhos
- Não é permitido o uso de fogo neste local
- Não traga animais domésticos
- Não importune ou alimente a fauna silvestre

S-1 - SETOR 01 - SUBSEDE ENCRUZO DA ENSEADA.	S-2 - SETOR 02 - SUBSEDE MORRO DO CARMO/PEREZ.	S-3 - SETOR 03 - SEDE E INFRAESTRUTURAS MORRO BULÉ.	S-4 - SETOR 04 - SUBSEDE INFRAESTRUT. MOTANISMO RETIRO.
<ul style="list-style-type: none"> LOCAL PARA PRÁTICA RELIGIOSA SUBSEDE E ESTACIONAMENTO BANHEIROS ACESSIBILIDADE 	<ul style="list-style-type: none"> TRILHA MIRANTES E OBSERVAÇÃO DE AVES E FAUNA CORRIDA CICLISMO ESTRUTURA VÓLIVRE LANCHONETE BANHEIROS ACESSIBILIDADE 	<ul style="list-style-type: none"> TRILHA MIRANTES E OBSERVAÇÃO DE AVES E FAUNA CICLISMO LOCAL PARA PRÁTICA RELIGIOSA ESTRUTURAS DE APOIO AOS VISITANTES MIRANTES OBSERVAÇÃO DE AVES E FAUNA ACESSIBILIDADE CICLISMO 	<ul style="list-style-type: none"> RESTAURANTE HOTEL CAMINHO AÉRIO PARQUINHO ESCALADA EM ROCHA TRILHA/ESCALMINHADA RAPEL ÁREA DE CAMPING TRILHA MIRANTES E OBSERVAÇÃO DE AVES E FAUNA ESTRUTURAS DE APOIO AOS VISITANTES

LEGENDA:

- INÍCIO DA TRILHA
- FIM DA TRILHA
- PERCURSO TRILHA
- PONTO INFORMATIVO
- ESTRADA PARQUE
- MONTE DAS ORAÇÕES
- ESTACIONAMENTO MONTE

SAIBA MAIS EM:

Esqueça a pressa, relaxe e mergulhe nos sons, sensações e detalhes da paisagem. Conecte-se com a Natureza!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

3 - De onde vem essa planta ou animal?

O desmatamento da vegetação nativa e práticas predatórias, como queimadas, extração de palmito, caça, pastejo de cavalos e, principalmente, ocupação irregular do solo, modificaram a paisagem original desta área do Parque antes mesmo da sua criação.

Esses processos de degradação favoreceram a introdução de espécies exóticas, animais e plantas que não ocorrem naturalmente neste ambiente, gerando desequilíbrio ambiental. A presença de animais domésticos como cães e gatos representa uma ameaça à fauna silvestre do Parque através da predação e transmissão de doenças.

Como ajudar o Parque da Cidade a reestabelecer e manter o equilíbrio ambiental?

- Não leve animais de estimação a ambientes naturais
- Não abandone animais
- Não plante ou dissemine sementes de espécies exóticas invasoras
- Converse com outras pessoas sobre o assunto, ajudando a divulgar os problemas causados por espécies exóticas invasoras

SAIBA MAIS EM:

JAQUEIRA - *Artocarpus heterophyllus*
Exemplo de espécie exótica e invasora

GUAPURUVU - *Schizolobium parahyba*
Exemplo de espécie nativa

Figura – Esquema: o que são espécies nativas, exóticas e invasoras. Adaptado de Begon et al (2010).

O meio ambiente é parte da gente, devemos preservá-lo. Seja consciente!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

6 - Floresta à vista!

Tá vendo aquela floresta ao lado do mar?

Daqui temos uma vista panorâmica da nossa linda Baía da Ribeira e aquela floresta lá embaixo, entre o bairro da Japuíba e o mar, se chama **manguezal!**

Os manguezais ocupam a zona de transição entre a terra e o mar, em áreas costeiras abrigadas com condições ideais para alimentação, proteção e reprodução de diversas espécies. Por isso, são conhecidos como grandes berçários da vida.

E sua importância vai além de garantir o ciclo de vida dos animais!

Os manguezais são ambientes altamente produtivos, que geram bens e serviços às comunidades do entorno, como por exemplo, o desenvolvimento de espécies com alto valor comercial, como peixes e camarões.

Devido à capacidade notável de sequestrar carbono e garantir proteção física contra erosões, tempestades e ressacas, são aliados cruciais no combate ao aquecimento global.

Mas...

Apesar de toda essa importância, estão entre os ecossistemas mais vulneráveis aos impactos do desenvolvimento econômico e do crescimento desordenado das populações humanas.

Manguezal, a melhor tecnologia de captura de carbono!

captura até **10x** mais carbono do que uma floresta comum

como?

- 1 plantas absorvem carbono do ar para fazer novas folhas, caules e raízes
- 2 quando uma planta morre no seco, a decomposição **aeróbia** devolve o carbono pro ar
- 3 embaixo d'água, tem menos oxigênio do que no ar
- 4 então a matéria orgânica morta se acumula no fundo e fica lá, armazenando carbono por centenas e até milhares de anos

fungos bactérias

www.arvoreagua.org

arvoreagua.org

O manguezal é o berçário da vida marinha. Devemos preservá-lo!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

7 - A Floresta nasce, cresce e vive!

Olhe ao redor! Consegue perceber o desenvolvimento das áreas em processo de restauração?

O estágio inicial da sucessão de fases de uma floresta ocorre com o crescimento das mudas de espécies pioneiras, que são aquelas de rápido crescimento e ciclo curto de vida. Nesse estágio, pequenos animais adaptados à temperaturas mais altas, como os insetos e roedores, iniciam a colonização do ambiente.

Aos poucos, o ambiente vai sofrendo alterações e novas espécies de árvores, com crescimento mais lento e ciclo de vida maior, crescem sombreadas pelas espécies pioneiras. Com isso, uma maior diversidade de animais passa a habitar esse ecossistema, por conta da maior disponibilidade de recursos e abrigos.

Os estágios mais avançados de floresta madura apresentam alta diversidade de espécies de plantas e animais e toda a comunidade apresenta apenas leves modificações, mantendo-se em equilíbrio ao longo do tempo.

SAIBA MAIS EM:

“Somos a primeira geração a sentir o impacto das mudanças climáticas e a última que pode fazer algo a respeito.”

- Barack Obama -

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

8 - Observação de aves: um contato com a Natureza

A observação de aves, também conhecida como *birdwatching*, é uma atividade que une lazer, ciência e contato com a natureza. Essa prática consiste em identificar, estudar e admirar diferentes espécies de aves em seus habitats naturais. É uma experiência enriquecedora que pode ser realizada por pessoas de todas as idades, exigindo apenas curiosidade e atenção ao ambiente ao redor.

Como começar?

1. Escolha um local adequado:

Comece por lugares próximos e acessíveis, como parques urbanos, reservas ecológicas ou até o seu próprio quintal. Prefira horários como o início da manhã ou o final da tarde, quando as aves estão mais ativas.

2. Equipamento básico (Binóculo):

Opte por um modelo leve e de boa qualidade (8x42 ou 10x42 são boas opções para iniciantes). Guia de aves: procure um livro ou aplicativo com imagens e descrições das espécies de sua região.

3. Vestuário e comportamento:

Use roupas confortáveis e discretas, com cores neutras para não assustar as aves. Movimente-se devagar e evite fazer barulho excessivo.

4. Registre suas observações:

Mantenha um caderno de anotações ou use aplicativos como WikiAves para registrar as espécies que encontrou.

5. Participe de grupos:

Juntar-se a grupos locais de observação de aves ou participar de eventos pode ser uma ótima forma de aprender com outros.

Conheça o Clube de Observadores de Aves de Angra dos Reis:
www.facebook.com/coaangradosreis/

A conservação através da observação

Além de ser uma atividade prazerosa, a observação de aves desempenha um papel importante na conservação. Os dados coletados por observadores amadores frequentemente contribuem para estudos científicos, ajudando pesquisadores a monitorar populações e identificar mudanças nos hábitos das espécies. Organizações ao redor do mundo promovem iniciativas como contagens anuais de aves e projetos de ciência cidadã, incentivando mais pessoas a se envolverem e a colaborarem com a preservação da biodiversidade.

Saiba mais em:

WikiAves:

Somos parte do meio ambiente. Preservá-lo é garantir a vida!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

9 - O Monte das Orações

Era uma vez...

Antes mesmo da criação do Parque essa área já era utilizada por moradores do entorno para práticas de manifestações religiosas; daí o nome “Monte das Orações”.

Além dos objetivos de conservar a natureza, recuperar áreas degradadas e proteger paisagens de enorme beleza cênica, as Unidades de Conservação também possuem atributos para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e recreação para aqueles que as visitam.

Sendo assim, seja para estabelecer conexões pessoais ou com o divino, seja para práticas de exercícios ou para relaxar, desfrute desse local tão especial, respeitando as regras de uso público para garantir que todos possam se beneficiar dessa natureza!

SAIBA MAIS EM:

Agora me diga: é ou não é um local incrível para se reconectar com a natureza?

parquedacidade.angra.rj.gov.br

Parque Natural Municipal da Mata Atlântica - PNMMA

10 - De olho nos moradores da floresta

Você sabia?

Além dos trabalhos de restauração florestal, obras de infraestrutura, sinalização das trilhas, atividades de educação ambiental e outras, o Parque também possui um projeto de monitoramento da sua fauna.

E como é feito esse monitoramento?

A partir de 2022, o monitoramento de fauna é realizado por meio de câmeras TRAP instaladas em pontos selecionados no interior do Parque. Os dados obtidos pelo monitoramento permitem identificar as espécies presentes na Unidade de Conservação, gerar informações relevantes sobre elas e avaliar o grau de conservação de diferentes ambientes dentro do Parque.

Você conhece alguma das espécies registradas pelo monitoramento?

Gambá - *Didelphis aurita*

Capivara - *Hydrochoerus hydrochaeris*

Jaguaririca - *Leopardus pardalis*

Mão pelada - *Procyon cancrivorus*

Cachorro doméstico - *Canis lupus familiaris*

Saiba mais em:

Jaguaririca
Leopardus pardalis

Foto: www.infoescola.com

Mão pelada
Procyon cancrivorus

Foto: Internet

Esquilo caxinguelê
Guerlinguetus aestuans

CORE Cam 78°F 25°C 03/14/2023 10:51:32

Foto: IMAAR

Conhecer para preservar!

parquedacidade.angra.rj.gov.br

